

GOLOGRAMMA HODISASINI FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANISHIDA QÒLLANILISHINI ÒRGANISH

Qosimov Asroriddin Sadievich¹

Umumiy fizika kafedra mudiri

Jumayeva Ra'no²

Terdu 1-kurs magistranti

¹⁻²Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579854>

Anotatsiya

Ushbu maqola orqali gologramma hodisasining tabitdagi ahamiyatini o'rganishingiz mumkin. Gologrammaning tabiati - "har qanday zarrada butunlik" bizga narsalarning tuzilishi va tartibini tushunishning mutlaqo yangi usulini beradi. Biz ob'ektlarni, masalan, elementar zarrachalarni ajratib ko'rmoqdamiz, chunki biz haqiqatning faqat bir qismini ko'ramiz.

Kalit so'z. Gologramma, zarra, uch o'lchamli tasvirlar, koinotda, Devid Bom, yoruglik

Annotation

In this article you can learn the significance of the hologram phenomenon in nature. The nature of the hologram - "integrity in any particle" gives us an entirely new way of understanding the structure and order of things. We distinguish objects, such as elementary particles, because we see only a part of reality.

Gologramma - bu lazer yordamida olingan uch o'lchovli fotosurat. Gologramma yaratish uchun ob'ektni bitta lazer bilan yoritish kerak, va ikkinchi lazer nur sohib, narsadan aks etgan nurni qo'shib, filmdagi interferentsiya naqshini o'rnatadi. Golografik tasvir oq chiziqlarni qora rang bilan almashtirishga o'xshaydi.¹ Ammo tasvir lazer nurlari bilan yoritilganda, suratga olingan ob'ektning uch o'lchovli tasviri paydo bo'ladi. Gologrammaning tabiati - "har qanday zarrada butunlik" bizga narsalarning tuzilishi va tartibini tushunishning mutlaqo yangi usulini beradi. Biz ob'ektlarni, masalan, elementar zarrachalarni ajratib ko'rmoqdamiz, chunki biz haqiqatning faqat bir qismini ko'ramiz.

Uch o'lchovlilik gologrammaning yagona ajoyib xususiyati emas. Bilamizki, agar gologramma ikkiga bo'linib yoritilgan bo'lsa, unda har bir yarmi asl tasvirni ko'paytiradi. Siz gologrammani mayda bo'laklarga bo'laklashingiz mumkin va

¹ Вест Ч. Голографическая интерферометрия. - М.: Мир. 2002.

ularning har biri butun tasvirni takrorlaydi. Gologramma dunyoni tartibga solish masalasida to'siq bo'lib qoldi. Gologrammani doimiy ravishda ajratish orqali biz har doim kichikroq hajmdagi asl tasvirni olamiz.

Golografik dunyo

Devid Bom elementar zarralar bir-birlari bilan istalgan masofada o'zaro ta'sir qilishini g'ayritabiiy xususiyatlari tufayli emas, balki masofa faqat illyuziya bo'lgani uchun taklif qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, ma'lum bir darajada elementar zarralar alohida ob'ekt bo'lishni to'xtatadi, lekin ulkan va asosiy narsaning bir qismiga aylanadi.

Agar biz ko'proq fikr yuritishni davom ettirsak, unda olamdagi barcha narsalar o'zaro bog'liq degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ma'lum bo'lishicha, miyamizdagi elektronlar har bir urayotgan yurak, har bir porlab turgan yulduzning elektronlari bilan bog'liqdir. Hamma narsa bir-biriga singib ketgan va odamning hamma narsani ajratish va qismlarga ajratish istagi sun'iy, tabiat ulkan va ulkan to'r kabi doimiy o'zaro bog'liqlikda.

O'tgan asrning 20-yillarida Karl Lashli eksperimental ravishda miyaning turli qismlari chiqarilganda, kalamushda operatsiyadan oldin ishlab chiqilgan barcha shartli reflekslar saqlanib qolishini isbotladi. Va miyaning har bir qismida xotira qanday joylashganligini hech kim tushuntirib berolmadi. O'tgan asrning 60-yillarida Pribram golografiya printsipiga duch kelishi kerak edi, u boshqa neyrofiziologlarning uzoq vaqt davomida tushuntirishga harakat qilganlarini tushuntirdi. Pribram xotira neyronlarda emas, balki gologramma parchasida tasvir haqidagi barcha ma'lumotlarni o'z ichiga olganidek, butun miyada aylanib yuradigan asab impulslarida bo'lishiga amin.

Golografik nazariya nuqtai nazaridan hamma narsa oydinlashadi. Agar ong doimiylikning bir qismi bo'lsa va mavjud bo'lgan yoki mavjud bo'lgan boshqa onglar bilan bog'liq bo'lsa, unda transpersonal tajriba endi g'alati ko'rinmaydi. Gologramma dunyosi g'oyasini biologiyada ham topish mumkin. Viginiyadagi Intermon kolleji psixologi Keyt Floydning aytishicha, ongni miya mahsuli deb o'ylash mumkin emas. Aksincha, aksincha, ong miyani, tanani va atrofdagi barcha haqiqatni yaratadi. Ko'rinishlarning bunday o'zgarishi tibbiyotga ham, organizmni davolash jarayoniga ham ta'sir qilishi mumkin. Endi davolash deb ataladigan narsa inson gologrammasiga to'g'ri tuzatishlardan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas. Shifolash ongni o'zgartirish orqali sodir bo'ladi. Hamma biladiki, aqliy tasvirlar odamni davolaydi, boshqa dunyo tajribasi va vahiydar dunyoning golografik modeli bilan ham izohlanishi mumkin. Golografik dunyo

g'oyasi rivojlanib boradimi yoki yo'qmi, hali noma'lum, ammo u allaqachon olimlar orasida mashhur bo'lib kelgan. Agar dunyoning golografik modeli boshlang'ich zarrachalarning bir lahzada o'zaro ta'sirini yaxshi tushuntirib bermasligi aniqlansa, u holda Beyrbek kolleji fizigi Basil Xili aytganidek, odam haqiqat bo'lishi kerakligiga tayyor bo'lishi kerak. boshqacha tushunilgan.

Gologrammaning koinotga bog'liqligi. Zamonaviy kontseptsiyalarga ko'ra, Galaktik yashashga yaroqli mintaqa (GHZ) bir tomondan sayyoralarni hosil qilish uchun etarlicha og'ir elementlar mavjud bo'lgan va boshqa tomondan kosmik kataklizmalar ta'sir qilmaydigan mintaqa sifatida tavsiflanadi. Olimlarning fikriga ko'ra, bunday kataklizmalarning asosiy qismi supernova portlashlari bo'lib, ular butun sayyorani osongina "sterilizatsiya qilish" mumkin. Tadqiqot doirasida olimlar yulduzlarning paydo bo'lishining kompyuter modelini, shuningdek Ia supernova (qo'shni moddani o'g'irlyadigan ikkilik tizimdagi oq mitti) va II (yulduz massasi 8 quyosh massasi ustidagi portlash) ni yaratdilar. Natijada astrofiziklar Somon Yo'lining nazariy jihatdan yashash uchun mos mintaqalarini aniqlashga muvaffaq bo'lishdi.

Shu bilan birga, ushbu taxminiy sayyoralarning 75 foizi to'lqinni qo'lga kiritishda bo'lishi kerak, ya'ni doimiy ravishda bir tomon bilan yulduzga "qarash" kerak. Bunday sayyoralarda hayot mumkinmi yoki yo'qmi, bu astrobiologlar o'rtasida tortishuvlarga sabab bo'ladi.

"Holometr" moslamasi yordamida mutaxassislar uch o'lchovli olam biz bilgan shakldagi mavjud emas degan aqldan farazni isbotlashga yoki rad etishga umid qilmoqdalar, bu gologrammdan boshqa narsa emas. Boshqacha qilib aytganda, atrofdagi haqiqat illuziya va boshqa hech narsa emas.

Uch o'lchovlilik gologrammga xos bo'lgan yagona ajoyib xususiyat emas.

Agar, masalan, daraxt tasviri tushirilgan gologramma ikkiga bo'linib, lazer bilan yoritilsa, har bir yarmida xuddi shu o'lchamdagi daraxtning butun tasviri bo'ladi. Agar biz gologrammani kichikroq bo'laklarga bo'lishni davom ettirsak, ularning har birida biz yana butun ob'ekt tasvirini bir butun sifatida topamiz.

An'anaviy fotosuratdan farqli o'laroq, gologrammaning har bir bo'limi butun mavzu haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi, ammo ravshanligi mutanosib ravishda kamayadi.

"Har bir narsada hamma narsa" gologrammasi printsipi bizni tartibga solish va tartibga solish masalasiga mutlaqo yangicha yondashishga imkon beradi ", deb tushuntirdi professor Bom. «G'arb ilm-fan o'z tarixining aksariyat qismida fizik hodisani, xoh u qurbaqa bo'lsin, xoh atomni anglashning eng yaxshi usuli, uni ajratish va uning tarkibiy qismlarini o'rganish degan fikr bilan rivojlanib keldi.

Gologramma bizga koinotdagi ba'zi narsalar izlanish uchun shu tarzda qarz bermasligini ko'rsatdi. Agar biz gologramma bilan tuzilgan narsani ajratib qo'ysak, uni tashkil etadigan qismlarni ololmaymiz, aksincha, xuddi shu narsani olamiz, ammo kamroq aniqlik bilan.

Yorug'lik tezligidan tezroq sayohat qilish vaqt to'sig'ini buzishga teng bo'lganligi sababli, bu dahshatli istiqbol fiziklarni Aspektning ishiga qattiq shubha ostiga qo'ydi.

Boh tushuntirish topishga muvaffaq bo'ldi. Unga ko'ra, elementar zarralar har qanday masofada o'zaro ta'sir o'tkazishadi, chunki ular bir-birlari bilan ba'zi sirli signallarni almashishgani uchun emas, balki ularning ajralishi xayolparast. U haqiqatning yanada chuqurroq darajasida bunday zarralar alohida ob'ektlar emas, balki aslida ko'proq fundamental narsalarning kengaytmalari ekanligini tushuntirdi.

"Professor o'zining murakkab nazariyasini yaxshiroq tushunish uchun quyidagi misol bilan tasvirlab berdi", deb yozgan "Golografik olam" muallifi Maykl Talbot.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Островский Ю.И., Бутусов М.М., Островская Г.В. Голографическая интерферометрия. - М.: Наука. 2007.
2. Вест Ч. Голографическая интерферометрия. - М.: Мир. 2002.
3. Оптическая голография / Под ред. Колфилда Г. - М.: Мир. 2012. - т.1.
4. Клименко И.С. Голография сфокусированных изображений и спектр-интерферометрия. - М.: Наука. 20155.
5. Островский Ю.И. Спектры. В кн.: Физическая энциклопедия. М.: БРЭ. 2008
6. A. Qosimov, Sh. Jòrabayev, B. Qòylijev Umumiy fizikadan laboratoriya ishlari uslubiy qòllanma.
7. A.Qosimov Atom fizikasi òquv qòllanma

